

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЖИГАР СУРУНКАЛИ ДИФФУЗ КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОГИЗ БЎШЛИГИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ

Казакова Н.Н., Курамбаева Н.Я.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот жигар сурункали диффуз касалликлари (ЖСДК) билан оғриган беморларда оғиз бўшлигининг стоматологик ҳолатини баҳолаш ва даволаш самарадорлигини оширишга бағишланган. Тадқиқотда 94 нафар бемор иштирок этди, улар касаллик турига кўра жигар фибрози, сурункали гепатит ва жигар циррози гуруҳларига бўлинди. Беморлар икки хил ёндашув асосида даволанди: анъанавий стоматологик муолажалар ва муаллиф томонидан ишлаб чиқилган комплекс даволаш усули (ўсимлик асосли «Ротокан» препарати, С витамини электрофорези ва УВЧ-терапия). Натижалар шуни кўрсатдики, жигар патологияси оғирлашган сари стоматологик индекслар (ГИ, ПМА, КЭ) ёмонлашиб боради. Комплекс даволаш қўлланилган гуруҳда пародонт тўқималаридаги яллиғланиш жараёнлари икки баробар тезроқ камайди, тиш эмалининг резистентлиги тикланди ва кариес интенсификациясининг ўсиши тўхтатилди. Тадқиқот ЖСДК мавжуд беморларда мултидисциплинар ёндашув ва физиотерапевтик муолажаларнинг юқори патогенетик самарадорлигини илмий асослаб беради.

Калит сўзлар: жигар сурункали диффуз касалликлари, жигар циррози, сурункали гепатит, пародонт, тиш кариеси, Ротокан, физиотерапия, стоматологик индекслар.

THE EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE TREATMENT AND PREVENTION OF ORAL CAVITY PATHOLOGIES IN PATIENTS WITH CHRONIC DIFFUSE LIVER DISEASES

Kazakova N.N., Kurambaeva N.Ya.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study is dedicated to evaluating the dental status and enhancing the treatment effectiveness of oral cavity diseases in patients with chronic diffuse liver diseases (CDLD). The study involved 94 patients categorized into groups of liver fibrosis, chronic hepatitis, and liver cirrhosis. Participants were treated using two approaches: conventional dental treatment and a developed complex therapy consisting of the herbal preparation "Rotokan," Vitamin C electrophoresis, and UHF therapy. The findings revealed that as liver pathology progresses, dental indices (GI, PMA, DMF) significantly deteriorate. In the complex treatment group, periodontal inflammation reduced twice as effectively as in the traditional group, tooth enamel resistance increased, and caries intensity stabilized. The study scientifically substantiates that a multidisciplinary approach incorporating physiotherapeutic procedures and herbal extracts provides high pathogenetic efficiency in restoring oral health for patients with CDLD. These results emphasize the importance of specialized dental protocols in managing patients with systemic hepatic disorders.

Key words: chronic diffuse liver diseases, liver cirrhosis, chronic hepatitis, periodontium, dental caries, Rotokan, physiotherapy, dental indices.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПАТОЛОГИЙ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Казакова Н.Н., Курамбаева Н.Я.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено оценке стоматологического статуса и повышению эффективности лечения заболеваний полости рта у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени (ХДЗП). В исследовании приняли участие 94 пациента, распределенных по группам: фиброз печени, хронический гепатит и цирроз печени. Пациенты получали либо традиционное стоматологическое лечение, либо разработанную комплексную терапию, включающую растительный препарат «Ротокан», электрофорез с аскорбиновой кислотой и УВЧ-терапию. Результаты продемонстрировали прямую зависимость между тяжестью поражения печени и ухудшением состояния полости рта (индексы ГИ, ПМА, КПУ). В группе комплексного лечения наблюдалась выраженная положительная динамика: воспаление тканей пародонта снизилось в два раза эффективнее по сравне-

нию с традиционным методом, значительно повысилась резистентность эмали и стабилизировалась интенсивность кариеса. Исследование подтверждает необходимость интеграции физиотерапевтических методов и фитопрепаратов в алгоритм стоматологической помощи пациентам с системными патологиями печени для достижения долгосрочного клинического результата.

Ключевые слова: хронические диффузные заболевания печени, цирроз печени, хронический гепатит, пародонт, кариес зубов, Ротокан, физиотерапия, стоматологические индексы.

e-mail: nozima.kazakova@bsmi.uz

Долзарблиги. Жигар сурункали диффуз касалликлари (ЖСДК) дунё микёсидаги долзарб тиббий-ижтимоий муаммо бўлиб, унинг асосий этиологик омиллари сурункали вирусли гепатитлар (В ва С), алкогольли жигар касаллиги (АЖК) ва тобора кенг тарқалаётган метаболик дисфункция билан боғлиқ ёғли жигар касаллиги (МДЁЖК) ҳисобланади. Жигар сурункали диффуз касалликларида жигар паренхимасининг сурункали яллиғланиши, некрози ва жигар фиброзирага ўтиши билан тавсифланади, бу эса яқунда жигар циррозирага ва гепатоцеллюляр етишмовчиликка олиб келади [1,7,10]. Касалликнинг ривожланиши жигарнинг оксил-синтетик функциясининг пасайиши (албумин ва коагуляцион омиллар синтезининг бузилиши), детоксикация функциясининг издан чиқиши (аммиакнинг тўпланиши), шунингдек, портал гипертензия ва геморрагик синдром каби оғир асоратлар ривожланиши билан бевосита боғлиқ [5,8,9].

Эпидемиологик маълумотлар бутун дунёда ЖСДК билан оғриган беморлар сонининг ортиб бораётганини, айниқса, МДЁЖКнинг метаболик синдром билан биргаликда глобал пандемия даражасига етганини кўрсатмоқда. Сурункали вирусли гепатитлар жигарнинг сурункали яллиғланишининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири ҳисобланади. ЖССТ маълумотларига кўра, дунё бўйича 257 миллион киши сурункали HBV инфекцияси билан яшайди. Катталарда HBV инфекциясининг сурункали шаклга ўтиш эҳтимоли 5% дан кам бўлса-да, перинатал юктириш ҳолатларида бу кўрсаткич 90% гача етади. Сурункали гепатит В цирроз ва ГЦК ривожланишининг асосий омилли ҳисобланади [2,3,6,7].

ЖССТ статистик маълумотлари дунё бўйлаб 71 миллион кишида сурункали HCV инфекцияси мавжудлиги тасдиқлаган. Асосий хавф шундаки, ўткир HCV инфекциясига чалинганларнинг 55% дан 85% гачаси сурункали шаклга ўтади, бу эса жигар циррози ва трансплантацияга эҳтиёж сезишнинг етакчи сабаби ҳисобланади [4,6,9,10].

Тадқиқот мақсади. Жигарнинг турли оғирликдаги диффуз касалликларида (фиброз, сурункали гепатит ва жигар циррози) оғиз бўшлиғи гигиенаси, пародонт тўқималари яллиғланиши ва тиш эмали чидамлилиги кўрсаткичларини киёсий таҳлил қилиш ҳамда анъанавий даволашга қўшимча равишда ўсимлик асосли препаратлар ва кетма-кет қўлланиладиган физиотерапиянинг патогенетик самарадорлигини илмий асослаб бериш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Замоनावий илмий билимларнинг турли тамойилларини ҳисобга олган ҳолда, биз ўз тадқиқот методологиямизни етарли даражада белгиланган вазифа билан ишлаб чиқдик. Умумий илмий ва ўзига хос усуллар асосида режалаштирилган ва олиб борилган тадқиқотлар қўйилган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган эди. Ушбу тадқиқот доирасида 94 нафар жигар сурункали диффуз касаллиги (ЖСДК) мавжуд беморлар олинди. Назорат гуруҳини 23 нафар шартли соғлом беморлар ташкил этди. Ўз навбатида ЖСДК қайд этилган беморлар касаллик турига кўра, 3 та гуруҳга бўлинди.

Ўз навбатида беморлар даволаш усулига кўра яна 2 гуруҳга ажратилди:

1. I гуруҳ (n=44): анъанавий стоматологик даво.
2. II гуруҳ (n=50): комплекс даво (анъанавий давога қўшимча равишда Ротокан препарати ва физиотерапия).

Анъанавий стоматологик даво мақсадида тишнинг кариоз бўшлиқларини анъанавий механик тозалаш ва стандарт пломба материаллари билан тўлдириш, тиш илдиз каналларига стандарт антисептик ишлов бериш ва пломбалаш, оғиз бўшлиғини анъанавий усуллар ёрдамида тиш тошлари ва қарашларидан тозалаш ва милк ва пародонт тўқималарига яллиғланишга қарши стандарт маз, гел (Метрогил Дента) ва антисептиклар билан ишлов бериш амалга оширилди.

Комплекс даволашда анъанавий давога қўшимча равишда Ротокан шифобахш ўсимликнинг суюқ экстракти (таркиби: мойчечак, тирноқгул ва Бўйимодарон ўти экстракти) ва физиотерапия (Вит С билан электрофорез ва ўта юқори частотали терапия) қўлланилди.

Ротокан тоза ҳолда ишлатилмайди, уни қўллашдан аввал сув билан суюлтирилди. 1 чой қошиқ (5 мл) Ротокан 1 стакан (200 мл) илиқ сувда эритилди. Кунига 3-4 марта 1-2 дақиқа давомида чайқаш

учун буюрилди. Пахта пилигини (турунда) эритмага ботириб, милк четига 15-20 дақиқага қўйилади. Сув ҳарорати 35-40°C бўлиши шарт, чунки совук сув жигар патологиясида кузатиладиган томирлар спазмини ошириши, жуда иссиқ сув эса қон кетишини кучайтириши мумкин. Курс давомийлиги: 7–10 кун. Жами 5–15 та муолажа (қасаллик оғирлигига қараб).

Физиотерапия (электрофорез) мақсадида 5% ли аскорбин кислотаси эритмаси ишлатилди. Эритма билан намланган пахта пиликлари (турундлар) милкка қўйилади ва анод (+) кутбига уланди. Ток кучи: 2...5 мА (беморнинг индивидуал сезувчанлигига қараб, "енгил қичишиш" ҳиссигача). Биринчи муолажалар 10 дақиқадан бошланиб, босқичма-босқич 15–20 дақиқача оширилади. Курс давомийлиги: 10–12 та муолажа, ҳар куни ёки кун ора.

Ўта юқори частотали терапия (УВЧ). Олиготермик доза (кучсиз иссиқлик сезиладиган) қўлланилади. Жағ соҳаси учун қувват 20–30 Вт атрофида белгиланди. Икки томонлама (билатерал) ёки жағнинг зарарланган соҳасига кўндаланг йўналишда. Ҳаво оралиғи 1...1,5 см. Давомийлиги: 8–10 дақиқа. Курс давомийлиги: 5–8 та муолажа.

ЖСДҚда энг юқори самарага эришиш учун ушбу икки муолажани бир кунда, кетма-кет ўтказиш тавсия этилади. Аввал УВЧ терапия: ушбу муолажа тўқималарда иссиқлик ҳосил қилиб, капиллярларни кенгайтиради ва қон оқимини тезлаштиради. УВЧдан кейин тўқималарнинг ўтказувчанлиги ошган бўлади, натижада аскорбин кислотаси пародонтнинг чуқур қатламларига анча яхши сўрилади.

Натижалар ва мунозаралар. Тадқиқотда иштирок этган 94 нафар беморнинг жигар патологияси турлари ва қўлланилган даволаш усуллари бўйича тақсимланиши гуруҳлар ўртасида мутаносиблик сақланганини кўрсатади. Хусусан, жигар жигар фибрози билан оғриган 35 нафар беморнинг 45,7 %и (16 нафар) комплекс даволаш қўлланилган I гуруҳга, 54,3 %и (19 нафар) эса анъанавий даволаш усулидаги II гуруҳга бириктирилган. Сурункали гепатит (31 нафар бемор) ва жигар циррози (28 нафар бемор) ташхиси қўйилган респондентлар орасида ҳам тақсимот шунга ўхшаш кўринишга эга бўлиб, I гуруҳда тегишлича 48,3% (15 нафар) ва 46,4% (13 нафар), II гуруҳда эса 51,7% (16 нафар) ҳамда 53,6% (15 нафар) беморлар камраб олинди.

Тадқиқот гуруҳларида даволашдан олдинги стоматологик индекслар жигар патологиясининг оғирлик даражасига мутаносиб равишда ёмонлашиб бориши аниқланди. Хусусан, ГИ кўрсаткичи жигар фиброзида $2,2 \pm 0,14$ баллни ташкил этган бўлса, жигар циррозида бу қиймат $3,6 \pm 0,22$ баллгача кўтарилган (1-жадвал). Ишлаб чиқилган комплекс даволаш усули қўлланилган I гуруҳда гигиеник ҳолатнинг сезиларли яхшиланиши кузатилди: жигар циррози бор беморларда ГИ кўрсаткичи $1,9 \pm 0,15$ баллгача пасайган, анъанавий даволанган II гуруҳда эса бу кўрсаткич юқорилигича ($2,8 \pm 0,21$ балл) қолди. Ушбу гуруҳлараро фарқ барча ҳолатларда статистик жиҳатдан ишончли бўлиб ($p < 0,05$ дан $p < 0,01$ гача), комплекс ёндашувнинг оғиз бўшлиғи гигиенасини тиклашдаги устуворлигини тасдиқлайди.

1-жадвал.

ЖСДҚ билан оғриган беморларда асосий стоматологик индексларнинг даводан кейинги қиёсий таҳлили

Тадқиқот гуруҳлари	Кўрсаткичлар	Гигиеник индекс (ГИ, балл)	ПМА индекси (%)
Жигар фибрози (n=35)	Даводан олдин	$2,2 \pm 0,14$	$28,6 \pm 2,1$
	I гуруҳ (Комплекс)	$1,4 \pm 0,12$	$14,5 \pm 1,8$
	II гуруҳ (Анъанавий)	$1,8 \pm 0,15$	$22,4 \pm 2,3$
Сурункали гепатит (n=31)	Даводан олдин	$2,9 \pm 0,16$	$44,2 \pm 3,4$
	I гуруҳ (Комплекс)	$1,6 \pm 0,14$	$18,2 \pm 2,5$
	II гуруҳ (Анъанавий)	$2,3 \pm 0,18$	$34,6 \pm 3,1$
Жигар циррози (n=28)	Даводан олдин	$3,6 \pm 0,22$	$62,8 \pm 4,5$
	I гуруҳ (Комплекс)	$1,9 \pm 0,15$	$24,6 \pm 3,2$
	II гуруҳ (Анъанавий)	$2,8 \pm 0,21$	$48,2 \pm 4,2$

Пародонт тўқималаридаги яллиғланиш жараёнини ифодаловчи ПМА индекси бўйича ҳам I гуруҳда энг юқори ижобий динамика қайд этилди. Сурункали гепатит билан оғриган беморларда комплекс даводан сўнг ПМА индекси 44,2% дан 18,2% гача камайган бўлса, анъанавий усулда бу

кўрсаткич фақат 34,6% гача пасайган ($p < 0,001$). Жигар циррози гуруҳида эса I гуруҳ натижалари (24,6%) II гуруҳга (48,2%) нисбатан икки баробар самаралироқ эканлиги аниқланди ($p < 0,001$).

Жигарнинг сурункали диффуз касалликлари оғирлик даражаси ортиши билан тиш эмалининг резистентлиги назорат гуруҳига ($2,1 \pm 0,14$ балл) нисбатан сезиларли даражада пасайиб борди. Хусусан, даволашгача бўлган даврда ТЭР кўрсаткичи жигар фиброзида $3,8 \pm 0,18$ баллни, сурункали гепатитда $5,4 \pm 0,22$ баллни ва энг паст чидамлилиқ даражаси қайд этилган жигар циррозида $7,2 \pm 0,25$ баллни ташкил этгди (2-жадвал). Бу ҳолат тизимли патология таъсирида оғиз суюқлигининг минераллаштирувчи функцияси бузилиши ва эмал деминерализацияси кучайишини илмий асослаб беради.

2-жадвал.

ЖСДК билан оғриган беморларда тиш эмалининг резистентлик тести (ТЭР) кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳи (n=23)		
ТЭР кўрсаткичи (балл, $M \pm m$)	$2,1 \pm 0,14$		
	Жигар фибрози (n=35)		
	Даводан олдин	I гуруҳ	II гуруҳ
ТЭР кўрсаткичи (балл, $M \pm m$)	$3,8 \pm 0,18$	$2,4 \pm 0,15$	$3,2 \pm 0,17$
	Сурункали гепатит (n=31)		
ТЭР кўрсаткичи (балл, $M \pm m$)	$5,4 \pm 0,22$	$3,1 \pm 0,18$	$4,5 \pm 0,20$
	Жигар циррози (n=28)		
ТЭР кўрсаткичи (балл, $M \pm m$)	$7,2 \pm 0,25$	$4,3 \pm 0,21$	$6,1 \pm 0,24$

Ўтказилган қиёсий таҳлил натижаларига кўра, комплекс даволаш усули қўлланилган I гуруҳда эмал резистентлигининг тикланиши анъанавий усулдаги II гуруҳга нисбатан статистик жиҳатдан юқори ишончлилиқ билан ($p < 0,05$ ва $p < 0,01$) ифодаланди. Масалан, жигар циррози билан оғриган беморларда I гуруҳда ТЭР кўрсаткичи $4,3 \pm 0,21$ баллгача яхшиланган бўлса, II гуруҳда бу қиймат $6,1 \pm 0,24$ балл даражасида сақланиб қолди. Сурункали гепатит гуруҳида ҳам I гуруҳ натижалари ($3,1 \pm 0,18$) анъанавий ёндашувга ($4,5 \pm 0,20$) қараганда анча самарали эканлиги аниқланди. Бу эса ишлаб чиқилган комплекс даволаш ва профилактика алгоритмининг тиш каттиқ тўқималари чидамлилигини оширишда юқори патогенетик самарага эга эканлигини тасдиқлайди.

Беморларда кариес интенсивлиги назорат гуруҳидаги ($3,2 \pm 0,24$) кўрсаткичга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, патология оғирлашган сари жадаллашиб борди. Даволашдан олдинги даврда КЭ кўрсаткичи жигар фиброзида $5,8 \pm 0,31$ ни ташкил этган бўлса, сурункали гепатитда $8,4 \pm 0,42$ гача, жигар циррозида эса декомпенсацияланган ҳолатни ифодаловчи $12,6 \pm 0,55$ гача кўтарилди (3-жадвал).

3-жадвал.

ЖСДК билан оғриган беморларда кариес интенсивлиги (КЭ) кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳи (n=23)		
Кариес интенсивлиги (КЭ, $M \pm m$)	$3,2 \pm 0,24$		
	Жигар фибрози (n=35)		
	Даводан олдин	I гуруҳ	II гуруҳ
Кариес интенсивлиги (КЭ, $M \pm m$)	$5,8 \pm 0,31$	$3,4 \pm 0,21$	$4,9 \pm 0,28$
	Сурункали гепатит (n=31)		
Кариес интенсивлиги (КЭ, $M \pm m$)	$8,4 \pm 0,42$	$5,2 \pm 0,33$	$7,1 \pm 0,38$
	Жигар циррози (n=28)		
Кариес интенсивлиги (КЭ, $M \pm m$)	$12,6 \pm 0,55$	$7,8 \pm 0,46$	$7,8 \pm 0,46$

Даволаш динамикасида ишлаб чиқилган комплекс даволаш усули қўлланилган I гуруҳда кариес интенсивлигининг ўсишини тўхтатиш ва стоматологик ҳолатни барқарорлаштириш бўйича анъанавий усулга (II гуруҳ) нисбатан статистик жиҳатдан юқори ишончлилиқдаги натижалар қайд этилди ($p < 0,05$ ва $p < 0,01$). Хусусан, сурункали гепатит гуруҳида I гуруҳ натижалари ($5,2 \pm 0,33$) II гуруҳга

(7,1±0,38) қараганда анча ижобий бўлиб, патологик жараённинг секинлашганини кўрсатди. Жигар циррози мавжуд беморларда ҳам комплекс ёндашув натижасида КЭ кўрсаткичи 7,8±0,46 даражасида барқарорлашди. Олинган маълумотлар ЖСДК билан оғриган беморлар учун таклиф этилган мултидисциплинар профилактика ва даволаш алгоритми тиш қаттиқ тўқималарининг кариоз деструкциясини камайтиришда юқори самарадорликка эга эканлигини тасдиқлайди. Тадқиқот шуни кўрсатдики, жигарнинг сурункали диффуз касалликлари (ЖСДК) оғирлик даражаси (фиброздан циррозгача) ортиши билан стоматологик ҳолатнинг сезиларли даражада ёмонлашиши кузатилади. Бунда гигиеник индекс (ГИ) 2,2 дан 3,6 баллгача кўтарилиб, тиш эмалининг резистентлиги пасаяди ва кариес интенсивлиги (КЭ) 5,8 дан 12,6 гача (циррозда) ортади. Тадқиқотда қўлланилган "Ротокан" препарати ва физиотерапия (С витамини электрофорези ва УВЧ) ни ўз ичига олган комплекс ёндашув анъанавий усулга нисбатан юқори самарадорликни кўрсатди. Хусусан, жигар циррози бўлган беморларда ПМА индекси анъанавий даводан кейинги 48,2% га нисбатан комплекс даводан сўнг 24,6% гача икки баробар самаралироқ пасайди ва тиш эмалининг чидамлилигини тиклашда статистик ишончли ижобий натижаларга эришилди.

Хулосалар. Тадқиқот шуни кўрсатдики, жигарнинг сурункали диффуз касалликлари оғирлик даражаси (фиброздан циррозгача) ортиши билан стоматологик ҳолатнинг сезиларли даражада ёмонлашиши кузатилади. Бунда гигиеник индекс (ГИ) 2,2 дан 3,6 баллгача кўтарилиб, тиш эмалининг резистентлиги пасаяди ва кариес интенсивлиги (КЭ) 5,8 дан 12,6 гача (циррозда) ортади.

Тадқиқотда қўлланилган "Ротокан" препарати ва физиотерапия (С витамини электрофорези ва УВЧ) ни ўз ичига олган комплекс ёндашув анъанавий усулга нисбатан юқори самарадорликни кўрсатди. Хусусан, жигар циррози бўлган беморларда ПМА индекси анъанавий даводан кейинги 48,2% га нисбатан комплекс даводан сўнг 24,6% гача икки баробар самаралироқ пасайди ва тиш эмалининг чидамлилигини тиклашда статистик ишончли ижобий натижаларга эришилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аронбаев Д. и соавт. Диагностическая ценность протеома слюны. Мини-обзор // *Sciences of Europe*. – 2024. – С. 8-10.
2. Булаева А.М. и соавт. Влияние болезней пародонта на функцию печени // *FORCIPE*. – 2020. – Т. 3. – С. 929.
3. Булатова И.А. Фиброз при хронических заболеваниях печени: механизмы развития, клинико-лабораторная оценка прогрессирования и мониторинг терапии: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – Пермь. – 2016. – С. 49.
4. Гонтарев С.Н. и соавт. Особенности лечения слизистой оболочки полости рта при вирусной инфекции с использованием фитопрепаратов (обзор литературы) // *Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание*. – 2023. – Т. 17. – № 3. – С. 48-54. doi:10.24412/2075-4094-2023-3-1-8
5. Даминова Ш.Б. и соавт. Состояние стоматологического статуса у женщин с остеопорозом в периоде менопаузы // *Проблемы биологии и медицины*. – 2022. – № 3. – С. 32-34.
6. Даминова Ш.Б. и соавт. Оценка факторов риска генерализованного остеопороза у женщин и определение их влияния на органы полости рта // *Новый день в медицине*. – 2022. – № 7(45). – С. 146-149.
7. Еремин А.В. и соавт. Патология пародонта у пациентов с циррозами печени // *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. – 2022. – № 3(199). – С. 15-25.
8. Ибрагимов М.А. и соавт. Эндокринные заболевания в практике семейного врача и стоматолога // *Sciences of Europe*. – 2023. – № 127. – С. 49-51.
9. Ивашкин В.Т. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. – 2-е изд. // *ГЭОТАР-Медиа*. – 2023. – С. 936.
10. Ивашкин В.Т. и соавт. Клинические рекомендации Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнтерологической ассоциации по лечению осложнений цирроза печени // *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. – 2016. – Т. 26. № 4. – С. 71-102.

Иқтибос учун: Казакова Н.Н., Курамбаева Н.Я. Жигар сурункали диффуз касалликлари бўлган беморларда оғиз бўшлиғи патологияларини комплекс даволаш ва профилактика қилиш самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 735–739. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662652>